

TILEWBERGEN JUMAMURATOV SHIG'ARMALARI TILINDE GRADACIYA QUBILISI

Seytnazarova Injayim Erjanovna

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik
universiteti professorı w.a., f.i.d. (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18346727>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq shoiri T.Jumamuratov asarlari tilida qo'llanilgan gradatsiyaning badiiy-poetik xususiyatlari hamda uning funksional vazifalari tahlil qilingan. Gradatsiyaning ko'tariluvchi va pasayuvchi turlari, shuningdek, klimaks va antiklimaks kabi ko'rinishlarining lingvopoetik, emotsional-ekspressiv va stilistik imkoniyatlari shoir ijodidan keltirilgan misollar asosida yoritib berilgan. Maqolada, shuningdek, badiiy so'z ustasining gradatsiya hodisasi orqali yangicha lingvopoetik ma'no kasb etuvchi ifodalarni yaratgani ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: lingvopoetika, stilistik figura, gradatsiya, ko'tariluvchi gradatsiya, pasayuvchi gradatsiya, klimaks, antiklimaks, emotsional gradatsiya, stilistik vositalar, xiazm, parallelizm, tarjima parallelizmi, leksik va sintaktik gradatsiya.

Аннотация. В данной статье анализируются художественно-поэтические особенности и функциональные возможности градации, используемой в языке произведений народного поэта Узбекистана и Каракалпакстана Т. Джумамуратова. Разновидности градации – восходящая и нисходящая, климакс и антиклимакс, а также лингвопоэтические, эмоционально-экспрессивные и стилистические функции лексической и синтаксической градации – иллюстрируются примерами из творчества поэта. Также показано, что мастер художественного слова посредством градации создаёт новые лингвопоэтические значения.

Ключевые слова: лингвопоэтика, стилистическая фигура, градация, восходящая градация, нисходящая градация, климакс, антиклимакс, эмоциональная градация, стилистические средства, хиазм, параллелизм, переводческий параллелизм, лексическая и синтаксическая градация.

Annotation. This article analyzes the artistic and poetic features as well as the functional roles of gradation used in the language of the works of T. Jumamuratov, People's Poet of Uzbekistan and Karakalpakstan. Various types of gradation – ascending and descending gradation, climax, and anticlimax – along with the linguopoetic, emotional-expressive, and stylistic functions of lexical and syntactic gradation are illustrated through examples drawn from the poet's works. The study also demonstrates how the poet, as a master of artistic expression, creates new linguopoetic meanings through the use of gradation.

Keywords: linguopoetics, stylistic figure, gradation, ascending gradation, descending gradation, climax, anticlimax, emotional gradation, stylistic devices, chiasmus, parallelism, translation parallelism, lexical and syntactic gradation.

Qaraqalpaq xalqınıń kórneklı sóz ustası, Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan xalıq shayı T.Jumamuratov poeziyası óziniń estetikalıq gózzallığı, tásirsheńligi, sózlerdiń sheber hám orınlı qollanılǵanlıǵı menen ajralıp turadı. Qosıqlarınıń hárbir qatarında kórkem súwretlew quralları –

troplar, stilistikalıq figuralar ónimli qollanılğan. Nátiyjede qosıq qatarlarınń tásirshenligi kem-kem artıp baradı. Mine, usı sıyaqlı stilistikalıq figuralardan biri – gradaciya da shayır poeziyasında pikirdi kúsheytip beriw ushın qollanılğan. *Gradaciya* (latinsha, *gradatio* – tekshe, basqışpa-basqış kúsheyttiriw) stilistikalıq qurallardan biri bolıp, gáptegi birgelkili aǵzalardıń mánilik jaqtan kem-kem kúsheytilip yamasa páseytilip beriliwi [1.137].

Gradaciya qubılısı shayır shıǵarmaları tiline ayrıqsha kórkemlik tús beredi. Gradaciyanıń payda bolıwı tómendegi úsh basqıştı óz ishine aladı: a) Pikirdiń izbe-izligin támiyinlew; b) Pikirde uqsas bóleklerdi jámlestiriw; v) Pikirdi kem-kem rawajlandırıp barıw.

Quyash seni balalıqtan *úlkeyter*,
Quwat berip, simbatıńdı kórkeyter,
 Átteń, biraq qayta sorıp deneńdi,
Bara-bara tayaq berip eńkeyter. (“Quyash seni balalıqtan *úlkeyter*”).

Bunda “*úlkeytiw*, *quwat beriw*, *kórkeytiw*, soń *tayaq berip eńkeytiw*” háreketleri izbe-izlikte berilgen, barlıǵı gáptiń bayanlawısh aǵzası sıpatında jámlesken, bul insannıń tuwılǵannan ómirde ketemen degenge shekem aralıǵı, *ómir* túsiniǵiniń janlı kartinasın adam háreketleri izbe-izligi arqalı pikir kem-kem kúsheytilip (*úlkeyiw*, *jasaw*, *ómir súriw*), soń mazmunı jaǵınan páseygenine, yaǵnıy (qartayıw, deneniń búgiliwi, ómirde ketiw) mánisine gúwa bolamız.

Kórkem ádebiyatta qaharmannıń sezim hám keshirmelerin salıstırıwda, sezimlerdiń toǵanısın tolıq beriwde gradaciya keń túrde qollanıladı. Bir qatar ádebiyatlarında gradaciya mánilik jaqtan, jasalıw usılı jaǵınan hám bildiriliwine qaray birneshe túrlerge bólinedi [2. 78], – dep kórsetiledi.

1. Beriliw usılı hám mánisine qaray gradaciya kóteriliwshi gradaciya hám páseyiwshi gradaciya bolıp ekige bólinedi. Gradaciya – klimaks (kóteriliwshi gradaciya) hám antiklimaks (páseyiwshi gradaciya) ulıwma birikken ataması.

Klimaks (grekshe, “tekshe”) – gáptiń hárbir aǵzası kem-kemnen bir-birin tolıqtırıp, tásirliligi kúsheyip, ótkirlesip barıp tańqalarlıq mánini payda etip gáp dúziw tásili [3.110]. Mısalı:

Bóbek boldım, bala boldım, erjettim,
Appaq sútlerińdi emdim de qandım. (“Ana”).

Bul misalda adamnıń tuwılǵannan baslap erjetiwi, kamalǵa keliwi izbe-iz túrde kem-kem kúsheytilip, ótkirlestirilip berilgen.

Tuwıldım da, jastan sonda kóp boldım,
Shadlı ósip, qurǵın boldım, toq boldım. (“Moynaqta”).

Bul qatarlar da joqarıdaǵı qatarlar menen mazmunlas.

Antiklimaks (grekshe *anti* – qarsı, *klimaks* – tekshe) – gáptegi sózlerdiń máni jaǵınan tiykarǵı sózden baslanıp kem-kem mánisiniń páseyip barıwı sıpatında qollanılatuǵın sóylew figurası [3. 25]. Mısalı:

Sen jarasıqlı ósken sárwiseń,
Keldi gúziń, soldı gúliń, bolmastan miywań. (“Bir sulıwǵa”).

Shayırdıń bul qatarlarında *sárwi bolıw* – *sárwi* terektey bolıp adam boyınıń ósiwi, erjetiwi, *keldi gúziń* – qartayıw, *soldı gúliń* – baxıtsızlıqqa ushıraw, *miywası bolmaw* – perzentsiz qalıw mánisindegi sóz dizbekleri arqalı pikir kem-kem páseytilip, **antiklimaks** dórelgen.

Gradaciya qubılısınıń jáne bir kórinisi – **xiazm** bolıp, sinonim yamasa antonimlik mánini payda etiw arqalı jasaladı. Xiazm – ulıwma bir aǵzaǵa baǵınǵan eki sóz dizbeginiń orın almasıp qollanıwı [3. 216]. Ápiwayı til menen aytqanda, xiazm – bul awdarılǵan parallelizm [4. 353]. Mısalı:

*Pal berseń, sýt ber dep qıńırlıq qıldım,
Sýt berseń, pal ber dep tabaqtı tóktim.* (“Ana”).

*Ana ayırılıp, kózdiń nırı – baladan,
Bala ayırılıp, aq sýt bergen anadan.* (“Biziń kúsh”).

Shayırdıń bul qosıq qatarlarında dáslepki qatarдағы sózlerdiń keyingi qatarға orın almasıp túsiwi nátiyjesinde qarsılaslıq máni payda bolıp, pikirdiń kúsheyiwine sebep bolған.

2. Beriliw materialına qaray gradaciya **leksikalıq hám sintaksislik gradaciya** bolıp ekige bólinedi [5. 78]. Morfologiyalıq hám sintaksislik qurılısı jaǵınan qaraytuǵın bolsaq, gradaciya gáp yamasa gáp bólekleri formasında beriledi [6, 234]. Shayır shıǵarmalarında bul eki forma da qollanılған:

1) Gáp formasında kelgen sintaksislik gradaciya;

*Men jasasam doslar menen jasayın,
Bala-shaǵa, qostar menen jasayın,
Úlken-kishi, qatar-qurbı, zamanlas,
Qartlar menen, jaslar menen jasayın.* (“Ómirimniń lirikasınan”).

Bunday gáp formasında bildirilgen gradaciya – **sintaksislik gradaciya** dep ataladı.

2) Gáptiń bir bólegi formasında kelgen leksikalıq gradaciya: Mısalı:

*Shayır kórdi bir jigitti mini joq,
Beti tegis, ózi qayqı, júdá shoq.* (“Shayır hám qayqı jigiti”).
*Shuǵıl, kúnshil, menmen, jermen, erinshek,
Áshkarala, “pravo”sın sorama?* (“Shayırlıq shárti”).

Bunday gáptiń bir bólegi bolған sózler arqalı bildirilgen gradaciya – **leksikalıq gradaciya** boladı. Beriliw usılına qaray gradaciya *logikalıq, emocionallıq hám muǵdarlıq gradaciya* bolıp úshke bólinedi [7. 78].

Logikalıq gradaciya tereń pikirlewge shaqırıp, uzın-shubay jasırın pikirdi birneshe sóz yamasa gápler járdeminde bere aladı.

*Burıńınıń jolın tutup,
Otırıpada qızlardı kútip,
Waqtında tim-tırıs ketip,
Sırttan sayıp kúlgen jigiti.* (“Kárimbay menen aytısı”).

Bul qatarlardan gradaciya járdeminde qaharmannıń háreketleri tuwra (jigittiń qızlardı kútiwi, úndemesten ketiwi) hám awıspalı mánilerde (sırttan sayıp kúliw – keleke etip masqaralap, ájwalap sırtınan kúliw mánisleri) berilgen.

Emocionallıq gradaciya oqıwshınıń ishki sezimlerin tolǵandırıp ushın leksikalıq hám stilistik qurallar járdeminde pikirdi kúsheytip beredi. Kúshli tásirge iye, shıraylı sózler dizbeginen ibarat boladı. Mısalı:

*Teńizdi gezdi,
Kóringendi quwdı,
Qorqıttı, úrkitti,
Oyqandı saldı,
Qırǵa shıqpaqshı boldı,
Aspańǵa ushpaqshı boldı* (“Tiriyek jutqan jayın”).

Bul qatarlarda shayır jayınıń háreketleriniń birneshesin toplaп aytıw arqalı onıń qıymılların janlı tárizde kúsheytip beriwge háreket etken.

Gradaciyalar lirikaliq qaharmannıń ishki sezimlerin jetkeriwde eń ónimli qollanılıwshı stilistikaliq figuralardıń biri[8.45]. Bul pikirdi tómendegi emocionallıq gradaciyalar menen dálillewge boladı:

Toy bar jerde *jıraw bar*,
 Ólim bar jerde *jılaw bar*.
 Qılmıs bar jerde *jaza bar*,
 Jan bar jerde *qaza bar* (“Quwanış penen uwayım”).

Sintagmatikalıq qatnastaǵı birlikler toy, jıraw arqalı *quwanış sezimi*, al ólim, kóz jas, jılaw arqalı *qapashılıq sezimi* kóp mánililik tiykarında bir mánilik qatarda turatuǵın birlikler, keyingi qatarda qılmıs-jaza, jan-qaza sózleri qatań uyqas hám máni úylesimligi menen máni ótkirliǵi de kem-kemnen ósip baradı.

Bala qartqa eliklese –
 Aǵalıqtıń nıshanı.
Ǵarrı jasqa eliklese,
 Balalıqtıń nıshanı. (“Danalıqtıń nıshanı”).

Bul qatarlarda (bala – qart, ǵarrı – jas) arqalı oqıwshıǵa estetikalıq zawıq beretuǵın sharayattı payda etedi.

Muǵdarlıq gradaciyalarǵa mánisi tek biri ekinshisin tolıqtırıp kelgen, muǵdarı jaǵınan kóp, birgelkili bir toparǵa kiriwshı sózler dizbegi kiredi. Mısalı:

Jılqı bolıp *tebisti*,
 Arısladay *ayqasti*,
 Ayıwlarday *shayqasti*,
 Bir-birine *ot bastı*,
 Jılan bolıp *uw shashtı*,
 Asawlarday *tuwlastı*,
 Shaǵalladay *shuwlastı*,
 Bir tınbadı udayı,
 Ǵarǵaǵanday qudayı. (“Adamzat”).

Bul misalda bir toparǵa, yaǵnıy háreketlik mánidegi túsiniqlerdi jámlestirip, pikir kúsheytilgen.

Juwmaqlastırıp aytqanda, shayırdıń qosıqlarındaǵı gradaciya qubılısı pikirdi kórkemlep, kem-kem kúsheytip, tásirli etip oqıwshılar jámáátine jetkeriwde, obraz jasawda orınlı qollanılǵan.

PAYDALANǴAN ÁDEBIYATLAR

1. Абдиназимов Ш. Лингвопoeтика. – Тошкент: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. – 137- бет.
2. Qurbonova M., Yo‘ldoshev M. Matn tilshunosligi. – Toshkent: Universitet, 2014. – 78- бет.
3. Насыров Д.С., Бекбергенов А., А.Жәрімбетов. Русша-қарақалпақша лингвистикалық терминлер сөзлиги. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1979. – 25,110.216 - бетлер.
4. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 1974. – 353 с.
5. Qurbonova M., Yo‘ldoshev M. Matn tilshunosligi. – Toshkent: Universitet, 2014. – 78- бет.
6. Шомақсудов А., Расулов И., Қўнғуров Р., Рустамов Ҳ. Ўзбек тили стилистикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983. – 234-бет.
7. Qurbonova M., Yo‘ldoshev M. Matn tilshunosligi. – Toshkent: Universitet, 2014. – 8-бет.
8. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка. – М.: Флинта, 2016. – 45 с.